

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 1, November 2022

E-ISSN: 2583-0880

Madurai, Usilampatti - Nalludevan Patti Patiya Temple Palm Leaflets

Dr. N. Rathinakumar, Assistant Professor of Tamil, The Madura College, Madurai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2930-576X>

DOI: 10.5281/zenodo.7365923

Abstract

Temple palm leaflets occupy a major place in archeology. These help a lot in understanding the cultural dynamics of a region. The palm scrolls are time vaults that record the beliefs, rituals, medical practices, customs, and offerings of various ethnic groups living in a region. These are even more important because they are the ancestral shrines known as the Siddhar madams. They highlight the cultural history of the area and are also social documents of a particular period. The Patiya temple at Nalludevan Patti's footprints speaks of the social history of the people and the medicinal practices of the villagers and methods of protecting the people from evil spirits. As it is four hundred years old, glimpses of folk customs are naturally seen in the palm leaflets. Studying, compiling and publishing these palm leaf messages will pave the way for local historical research. This article preliminarily records the method of discovery of the palm leaf traces, the participation of the people, the value of the traces and the existence of the Patiya temple. This article ponders detailed research on the Patiya temple with authentic resources that support the original facts.

Keywords: Madurai, Usilampatti, Nalludevan Patti Patiya Temple, Palm Leaflets.

References

- [1] Anbalagan, Prof. "Ettu Natuk Kallar Thalaivar - Vellai Punnaithevar." Anbukavi Publishing House, Usilampatti, Madurai, 1994,
- [2] Santalingam, So. *Mamadurai*. Pandyanattu Varalattu Peravai, Madurai, 2015.
- [3] Paramasivam.Th.G. *Suvadip Pathippu Nerimuraigal*. Tamil University, Thanjavur-613010, 1989.
- [4] Pavel Bharti, *Vaigai Archaeological Site*. Karuttu Pattarai, Madurai, 625006, 2021.
- [5] Jayakumar, Pa. *Tenkallaka Nadu*. Tamil University, Thanjavur - 613010, 2016.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

மதுரை, உசிலம்பட்டி - நல்லுத்தேவன் பட்டி பாட்டையா கோவில்

ஓலைச்சுவடிகள்

முனைவர் ந. இரத்தினக்குமார், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, மதுரைக் கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2930-576X>

DOI: 10.5281/zenodo.7365923

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தொல்லியல் ஆய்வில் பிரதான இடத்தைப் பெற்று வருபவை கோவில் ஓலைச்சுவடிகள். ஒரு வட்டாரத்தின் பண்பாட்டு அசைவாக்கங்களைப் புரிந்து கொள்ள பெரிதும் இவை உதவுகின்றன. ஒரு வட்டாரத்தில் வாழும் பல்வேறு இனக்குழுக்களின் நம்பிக்கைகள், சடங்குகள், வழிபாட்டு முறைகள், மருத்துவக் குறிப்புகள், வழக்காறுகள், கொள்வினை கொடுப்பினைகள் போன்றவற்றைப் பதிவு செய்யும் காலப் பெட்டகங்களாகத் திகழ்கின்றன. கோவில் ஓலைச்சுவடிகள். அமரத்துவம் பெற்ற சித்தர் மடங்களாக, பள்ளிப்படைகளாக அறியப்படும் முன்னோர் வழிபாட்டு இடங்களாக இருப்பதால் இவை இன்னும் முக்கியத்துவம் பெற்றவை. அவை, அந்த வட்டாரத்தின் பண்பாட்டு வரலாற்றை எடுத்துரைப்பதோடு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தின் சமூக ஆவணங்களாகவும் அமைவன. நல்லுத்தேவன் பட்டியில் உள்ள பாட்டையா கோவில் ஓலைச்சுவடிகள் மக்களின் சமூக வரலாற்றைப் பேசுவதோடு கிராம மக்களின் மருத்துவச் செயல்பாடுகளையும் தீய சக்திகளிடமிருந்து மக்களைக் காப்பாற்றும் வழிமுறைகளையும் எடுத்துரைக்கின்றன. நானூறு ஆண்டுகள் பழமை கொண்டிருப்பதால் மக்கள் வழக்காறுகள் இயல்பாக இடம்பெறுகின்றன. இச்சுவடிகளை ஆய்வு செய்வதும் தொகுப்பதும் பதிப்பிப்பதும் உள்ளூர் வரலாற்று ஆய்வுகளில் பயணிப்பதற்கு தடங்கள் சமைக்கும். ஓலைச் சுவடிகளைக் கண்டடைந்த முறையையும் மக்களின் பங்கேற்பையும் சுவடிகளின் பெறுமதியையும் பாட்டையா கோவிலின் இருத்தலையும் முன்னோட்டமாக இக்கட்டுரைப் பதிவு செய்கிறது. விரிவான ஆய்வு முறையிலுக்கு இக்கட்டுரை முன் களம் சமைக்கிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: பள்ளிப்படை, எடுத்துரைத்தல், சமூக ஆவணம், பாட்டையா, அமரத்துவம்.

ஓலைச் சுவடிகள் - அறிமுகம்

மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள உசிலம்பட்டிக்கு அருகே பேரையூர் செல்லும் "வழியில், ஆறுமைல் தொலைவில் வலதுபுரத்தில் உள்ளது நல்லுத்தேவன் பட்டி. இங்கு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். ஊரின் தென்மேற்கே இரண்டு மைல்

தொலைவிற்கு அப்பால் ஊருக்கு வெளியே பாட்டையா கோயில் உள்ளது. அக்கோவிலில் ஓலைச்சுவடிகள் இருப்பதைப் பாட்டையாவின் மகள் வழி வாரிசான நண்பர் முருந்தன் (உசிலம்பட்டி), பாட்டையாவின் சம்மந்த வழி வாரிசான பேராசிரியர் அ.க.அழகர்சாமி (காளப்பன்பட்டி) வழியாக அறிந்து, அவர்களின் அழைப்பின் பேரில் 2017இல், கருத்துப் பட்டறை பரமன் அவர்களும் இரத்தினக்குமார் ஆகிய நானும் நல்லுத்தேவன் பட்டிக்குச் சென்றோம். உடனடியாகச் சுவடிகளைப் பார்க்க கோவில் பூசாரி எங்களை அனுமதிக்கவில்லை. தொடர்ந்து இரண்டு, மூன்று முறை அதே ஆண்டில் அங்கு சென்ற பிறகே சுவடிகளைப் பார்க்க முடிந்தது.

கோவிலிற்கு நாங்கள் வரும்போது சுத்தபத்தமாக வருவதன் அவசியம், ஓலைகளை எடுத்துச் சென்று திரும்பித் தராதவர்களின் நிலை, பங்காளிகள் பலர் சண்டையிட்டு ஓலைச் சுவடிகளையும் பங்கு போட்டு பாகவிஸ்தியாகப் பெற்றுச் சென்ற சம்பவங்கள், சிலர் காட்டோடைத் தண்ணீரில் ஓலைகளை எறிந்துவிட்டுக் குடும்பத்துடன் ஊரை விட்டு வெளியேறிய வேண்டிய சூழல் எனப் பூசாரி ஓலைச் சுவடிகளை மையமிட்டு நடந்த நிகழ்வுகளைக் குறிப்பிட்டுக் காட்டி, பாட்டையா எழுதிய சுவடிகள் சக்திவாய்ந்தவை என்பதையதார்த்தமாகச் சொன்னார். நாங்கள் பாட்டையாவை வணங்கி, பூசாரியிடம் திருநீறு பெற்றுக்கொண்டோம். நாங்கள் தூய்மையாக வந்திருப்பதை அறிந்து கொண்ட பிறகு சுவடிகளைப் பார்க்க அனுமதித்தனர். கோவிலின் கருவறைக்குப் பின் மஞ்சள் தடவி வைத்திருந்த பழைய டிரங்க் பெட்டியைப் பூசாரி தூக்கி வந்தார். அதில் சிறிதும் பெரிதுமாகக் கட்டுக்கட்டாக ஓலைச்சுவடிகள் மஞ்சள் பூசப்பட்ட வெள்ளைத் துணியால் சுற்றி வைக்கப்பட்டும், திருநீறு போட்டும் பாதுகாப்பாக வைத்திருந்ததைப் பார்த்தோம். ஒத்த அளவுடையவை சுவடிகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு கட்டு என ஐந்து கட்டுகள் காணப்பட்டன. முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஓலைச்சுவடிகள் இருந்தன, முதலில் பாட்டையாவின் வாரிசுகளான முருந்தன், அழகர்சாமி மட்டுமே கையில் எடுக்கவும், புரட்டவுமாகவும் இருந்தனர். ஆர்வத்தைக் காட்டிக் கொள்ளாமல் கையில் எடுக்க யோசித்துக்கொண்டும் தயக்கத்துடனும் பார்த்து கொண்டிருந்தோம். சிறிது நேரம் கழித்து பூசாரி சொல்லவும் நண்பர்கள் எங்களிடம் தந்தார்கள். முதன் முதலாக ஓலைச் சுவடிகளை எடுத்துப் பார்க்கும் அனுபவமே தனிதான். கைகளில் வாங்கிப் புரட்டிய போது புதுவித உணர்வுகள் தோன்றி மறைந்தன. சிலவற்றை எழுத்தெண்ணி வாசிக்கவும், கூட்டாக சேர்ந்து வாசிக்கவும் சுவடிகளின் காலத்தைத் தேடிக் கண்டறிய முயன்றும் பொழுதுகள் கடந்தன. இவற்றை என்ன செய்வது? இவற்றை எப்படிப் பாதுகாப்பது? எத்தனை தலைமுறைகள் இவற்றைப் பாதுகாத்து வந்திருப்பார்கள்? எனப் பல்வேறு வினாக்களுடன் முடிவில் இவற்றை வல்லுநர்கள் கொண்டு ஆவணப்படுத்துவது, பாண்டியத்தியம் பெற்றவர்கள் கொண்டு வாசித்துத் தொகுப்பது என முடிவு செய்து, பூசாரியிடம் பேச்சுக் கொடுத்தோம். அவர்

தயங்கியபடி எனக்கும் வயசாகிக்கிட்டே போகுது.. சுவடிகளும் நொறுங்க ஆரம்பித்துவிட்டன.... ஏதாவது செய்யனும், கலந்துகிட்டுச் சொல்றேன் என்றார். இன்னொரு முறை சென்ற போது பூசாரி பல்வேறு கேள்விகளைக் கேட்க, சுவடிப் பதிப்பு முறைகளை எடுத்துரைத்தோம். முக்கியமாகச் சுவடிகள் கோவிலை விட்டு எந்த சூழலிலும் வெளியே போகக்கூடாது. எது செய்தாலும் கோவிலிலே செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடுடன் அனுமதி தந்தார். நாங்கள் பணிகளைத் தொடங்கினோம். கோவிலின் பின்புலங்களை அறியத் தொடங்கினோம்.

பாட்டையா கோவிலின் அமைப்பும் தொன்மக் கதையாடலும்

பாட்டையாவின் வம்சா வழியினர் பாட்டையா கோயில் என்றும் பிறர் சித்தர்மடம் என்றும் அழைக்கின்றனர். கோவிலின் வளாகம் முழுக்கப் புளியும் வேம்பும் அடர்ந்தும் பனை ஒன்றிரண்டுமாகவும் நிற்கின்றன. கோவிலைச் சுற்றியுள்ள புஞ்சைக்காடுகளில் நான்குக்கு விவசாய முறை (அவரை, துவரை, கல்லுப்பயர், கடலை) காணப்படுகிறது. சுற்றிலும் இரண்டு, மூன்று கிராமங்கள் மட்டுமே உண்டு. பெரும்பாலும் கூலிவேலைகள் செய்து வாழ்பவர்கள் அதிகம். நன்செய் விவசாயம் இல்லை. அவ்வட்டாரம் முழுவதும் வனாந்தரமாகவே காணப்படுகிறது. அதனால் வழிப்போக்கர்கள் காட்டுக்கோவில் என்றும் இக்கோயிலை அழைக்கின்றனர். ஊர்களைச் சூழ்ந்து காணப்படும் நெடிய மலையை இரத்தினகிரி மலை என்கின்றனர். இரத்தினகிரியின் அடிவாரத்தில் மலைக்குச் செல்லும் காட்டுப் பாதையின் இடப்புறத்தில் இக்கோயில் அமைந்துள்ளது. வலப்புறம் மலையிலிருந்து வரும் காட்டோடை உள்ளது. இதன் நீரைச் சேமிப்பதற்கு ஊரின் நுழைவாயிலில் பெரிய கண்மாய் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கண்மாயிலிருந்து முறையான வாய்க்கால்கள் வெட்டப்பட்டுள்ளன. வாய்க்கால்கள் காளப்பன்பட்டிவரை பல கிராமங்களை இணைத்துள்ளது. கண்மாயின் இரண்டு புறமும் நீர் வெளியேறும்படியாக கலுங்குகள் தனித்துவமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

சாமதிகளால் அமைந்த சிறிய கல்கூடமாக நெடுங்காலம் இருந்த இந்த இடத்தை நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, எடுத்துக் கட்டியதாகக் குறிப்பிட்டார் பூசாரி. தான் சிறுவனாக இருக்கும்போது அடர்ந்த புளியந்தோப்பாக இருந்த இடம். புதிய கோவிலுக்குப் பூஜை செய்ய வந்தவர் கோவிலில் பனை வைப்பது கெட்டதுனு சொல்ல, சில பங்காளிகள் அதை நம்பி பனைகளை வெட்டவேண்டியதாயிற்று. பின்புதான் தெரிந்தது தலைமுறை தலைமுறையாக ஓலைகளில் எழுதுவதற்காகப் பனந்தோப்பை, எங்க சிய்யான் பாட்டன் உருவாக்கியருக்காங்கனு..... "ஒங்க பூசாரித்தனமும் வேண்டாம். ஒங்க பொங்கச்சோறும் வேண்டாம்னு" சொல்லும் வழக்காறு புரிந்தது. அன்றிலிருந்து வெளிப்பூசாரிகள் வைத்துக் கொள்வதில்லை என்றார். ஒன்றிரண்டு குறும்பனைகள் மட்டுமே இன்று காணப்படுகின்றன. கருவைறைக்குள் சடைமுடி, தாடிவைத்த சித்தர் போன்ற சிற்பம் காணப்படுகிறது. அதற்கு

அருகில் இன்னும் சில சித்தர் உருவங்களாலான சிலைகள் உண்டு, அதில் ஒன்று தோழாண்டி என்ற சாமியாரின் சிலை, பாட்டையாவோடு இருந்தவர் என்கின்றனர்.

இரத்தினகிரி மலையில் வாழ்ந்த பளியர்கள் கீழே வந்தால் தங்கிச் செல்லும் மடமாக நீண்டகாலம் இந்த பாட்டையா கோவில் இருந்து வந்திருக்கிறது. மலைத்தேன், பாறையில் எடுத்த பாசம். மூலிகைத் தாவரங்களால் ஆன மருந்துகள். சாரக்கடாய்ப் பாம்பின் எண்ணெய் போன்றவற்றை உசிலப்பட்டியில் விற்றுவிட்டு இரவு இந்தக் கோயிலில் பளியர்கள் தங்கி, அதிகாலை மலைக்குச் செல்வர் என்ற பூசாரி, அவங்க கொடுத்த தலைங்களால் சுவடிகள் துடைத்தால் சுத்தமா இருக்கும். தற்போது பளியர்கள் மலையில் இல்லை ஆதனாலே சுவடிகள் பூராம் நொறுங்க ஆரம்பிச்சிறுச்சு, அவ்வப்போது மலையில் இருக்கிறவங்க சிலர் வருவாங்க தங்கி விட்டுப் போவாங்க என்றவர் பின்பு பாட்டையாவின் கதையைச் சொன்னார். இந்த ஊரில் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெள்ளப்புன்னைத் தேவர் என்பவர் இந்த வட்டாரத்துக்கு தலைவராக இருந்து நீதி பரிபாலனம் செய்து வந்தார். ஆஸ்தி, அந்தஸ்து என்று வாழ்ந்தவர் திடீரென்று குடும்பத்தை விட்டு அகன்று துறவறம் பூண்டு இரத்தினகிரி மலைக்குப் போனார். பல மாதங்கள் கழித்து சித்தராகி இந்த இடத்திற்கு வந்து குடிகொண்டு பல்வேறு மக்கள் பணிகளைச் செய்து வந்துள்ளார். சித்த வைத்திய முறைகளில் நோய் நீக்குதல், விஷக்கடிகளை முறித்தல், நாடி பார்த்து நோய் தீர்த்தல், சோதிடம் பார்த்தல், சுவடிகள் எழுதுதல், எண், எழுத்து பயிற்றுவித்தல், எனத் திண்ணைப்பள்ளி நடத்தி வந்துள்ளார். பல்வேறு கிராமங்களை இணைத்து கண்மாயை அமைத்துப் பாசணமுறைகளை வகுத்திருக்கிறார். பொதுக்கிணறு உருவாக்குதல், காட்டோடையை செம்மைப்படுத்தல், சுவடி எழுதப் பலரைப் பயிற்றுவித்தல் எனப் பல (சுவடிகளில் பல்வேறு படி எடுத்த முறைகள் காணப்படுகின்றன). முன்னெடுப்புகளை இந்த மடம் செய்திருக்கிறது. வெள்ளப்புன்னைத்தேவர் மடச்சித்தர் போனது வாழ்ந்து இங்கே ஜீவ சமாதியானதாகப் பூசாரி குறிப்பிடுகின்றார். நல்லுத்தேவன் பட்டி வட்டாரத்தில் கள்ளர்மடம், தர்மத்துப்பட்டி, கிண்ணிமங்கலம், அல்லிகுண்டம் (குருகுலக் கல்வி) ஆகிய இடங்களில் தர்ம காரியங்களும் படிப்பித்தல் பயிற்சிகளும் நடந்திருக்கின்றன.

வெள்ளப்புன்னைச் சித்தரின் வம்சாவழிகள் அவரது சாமாதியைக் கோவிலாக்கி தொடர்ந்து வழிபட அது 'பாட்டையா கோவில்' என்று இன்று வரை அழைக்கப்பட்டு வருகிறது. முன்னாள் பேராசிரியர் அன்பழகன் "எட்டுநாட்டுக் கள்ளர் தலைவர் - வெள்ளப்புன்னைத்தேவர் (1994) என்ற ஆய்வு நூலில் இவ்வரலாற்றை எடுத்துரைக்கிறார். அது இங்கு கிடைத்த 'கதிர் காம மாலை'ச் சுவடித் தகவல்களிலிருந்தே எழுதப்பட்டுள்ளது. அந்நூல் பத்து தலைமுறைகளைக் குறிப்பிடுகிறது. பத்தாவது தலைமுறையான திருமலைப் புன்னைத்தேவன் வம்சாவழியில் வந்த கொள்ளுப் பேரனான பெரியவர் தான் தற்போது பூசாரியாக இருக்கிறார். அவர் இன்றும் கோவிலில் நல்ல நாள் பார்த்துத் தருவது, உடலில்

ஏற்பட்ட சிறிய காயங்களுக்கு மருந்து கட்டுவது, மூலிகைச் சாறுகள் தருவது, மந்திரித்துத் தயார்த்துக் கட்டுவது, ஜாதக சுவடிகளைப் படித்துக் குறி சொல்வது, மலைத்தலைங்கள் தருவது எனக் கோவிலில் பணிகளைத் தொடர்ந்து செய்து வருகிறார். ஊர் முழுவதும் அடர்த்தியாக வாழும் அங்காளி, பங்காளிக் குடும்பங்கள் எந்த ஒரு செயலையும் செய்வதற்கு முன்பு நல்ல நாள் பார்த்துத் தருகிறார் பூசாரி, இவற்றிற்கெல்லாம் நான்கைந்து சுவடிகளை எடுத்து வாசித்த பிறகே சகுணங்களைக் கணித்துக் கூறுகிறார். ஊருக்கு வரும்போது பெண்மக்கள் பாட்டையாவை வழிபட்டுச் செல்வது உண்டு. மகள் வழி வந்த மருமகன்களும் கோவிலிற்கு வந்து நல்லது கேட்டது. கேட்டுச் செயல்படுகின்றனர். பெண்கள் மட்டும் காட்டுப்பாதையில் நனிவாகக் கோவிலிற்கு வந்து காத்திருந்து ஓலையைப் படிக்கச் சொல்லி சகுணம் கேட்டுச் செல்கின்றனர். புது மணத் தம்பதிகள் முதலில் பாட்டையா கோவிலை வணங்கியே குடும்ப வாழ்க்கையைத் தொடங்குகின்றனர். காட்டுக்குச் செல்லும்போதும் வரும்போதும் பிற சமூகங்களும் வழிபட்டுச் செல்கின்றனர். ஓலைச் சுவடிகளால் கோவிலின் பெரும் பணிகளைச் செயல்படுத்துவது ஓலைச்சுவடிகள்தான்.

ஓலைச்சுவடிகள்- ஆவணமாக்குதல்

ஓலைச் சுவடிகளை ஆவணமாக்கத் திட்டமிட்டோம். பாண்டிச்சேரியில் உள்ள பிரெஞ்சு இன்ஸ்டிடியூட்டில் ஓலைச்சுவடிகள் துறையில் ஆய்வுத்திட்ட உதவியாளராக இருக்கும் மதுரையைச் சார்ந்த பூபதிராஜ் அவர்களின் உதவியை நாடினோம். அவரும் மகிழ்ச்சியுடன் சம்மதிக்க அவரை அழைத்துக்கொண்டு டிசம்பர் 2018இல் மீண்டும் பாட்டையா கோவிலிற்குச் சென்றோம். முதல் இரண்டு நாட்கள், பிரெஞ்சு இன்ஸ்டிடியூட் வழங்கிய தரப்படுத்தப்பட்ட எலுமிச்சை அமிலங்களால் சுவடிகள் முழுக்க சுத்தம் செய்யப்பட்டது. பின்பு பூபதி உயர்தரத்திலான நவீன நிழற்படக் கருவியால் ஒளிப்படம் எடுக்கத் தொடங்கினார். விளக்குத்திரியில் கருக்கித் தயாரிக்கப்பட்ட மையுடன் பிற தலைங்களைக் கலந்து சுவடிகளைச் சுத்தம் செய்வது போன்ற உதவிகளை அழகர், நான், முகுந்தன் செய்து தந்தோம். கிராமத்திலிருந்து பாட்டையாவின் வாரிசுகளின் குடும்பங்களில் உள்ள ஆண்கள், பெண்கள் யாராவது ஒருவர் தினம் வருவதும் எங்களைக் கண்காணிப்பதும் விசாரிப்பதுமாக இருந்தனர். அவ்வளவு எளிதில் நல்லுத்தேவன் பட்டி எங்களை நம்பவில்லை என்பது புரிந்தது. வெவ்வேறு ஊர்களிலிருந்து ஆட்கள் வரத்தொடங்கினர். ஊரில் உள்ள பலரின் கவனமும் பாட்டையா கோவிலும் ஓலைச்சுவடிகளுமாக இருப்பதை அறிந்தோம். தண்டட்டி அணிந்த கிழவி ஒருவர் கம்பை ஊன்றி மெதுவாக வந்து தனது தந்தை, சிய்யான், பாட்டன் யார்? என்ன என்பதை சொல்லி விட்டு சென்றார். அதை எங்களிடம் சொல்ல வேண்டியது, அவர் கடமை என்றே கருதி, சொல்லிச் சென்றார். ஒருவர் நீங்கள் அரசாங்கத்துல இருந்து வந்திருக்கீங்களா? என்று

கேட்டுவிட்டுச் சென்றார். பூசாரி எங்கள் மீதான நம்பிக்கையைச் சிலரிடம் சத்தமாகவும் சிலரிடம் சன்னமாகவும் வெவ்வேறு தொனிகளில் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்.

ஓலைச்சுவடிகள் என்பது பாட்டையாவின் கூட்டம் முழுதுக்கும் சொந்தம் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம். சுவடிகள் ஊரின் பொதுச்சொத்து மட்டுமல்ல குலசாமியின் சொத்தும்கூட, மூத்த குலப்பாடகனின் வாக்குகள் நிரம்பியவை அவை. ஊரின் நில விவரங்கள், கண்மாய், ஓடை, மலை, பங்கு, பாகவிஸ்தி, குத்தகை விவரங்கள் குறித்த செய்திகளும் அதில் உண்டு என்பதை அவர்கள் தெரிந்தே வைத்திருந்தனர். ஓலைச்சுவடிகளை அத்தனைப் பங்காளிகளும் உரிமையாகப் பாவித்து வாழ்ந்து வருகின்றனர். கால்வழிக் குலங்கள் சுவடிகளை முதன்மைப்படுத்தி தலைமுறை தலைமுறையாக வாழ்ந்து வருவதும் தங்களின் பண்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் பின்பற்றி வருகின்றனர். கோவிலின் வெளி வராண்டாவில் தைலம் பூசிப் பரப்பி வைக்கப்பட்ட சுவடிகளை, இரவு நேரங்களில் பங்காளிகள் மாற்றி மாற்றித் தங்கி கண்காணித்து வந்ததை, அவர்களின் பேச்சின் வழியாக அறிந்தோம். அறுபது வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு பெரியவர் துண்டுடன் காட்டில் வேலை செய்து கொண்டிருப்பார். திடீரென்று கோவில் வளாகத்தில் உள்ள ஏதாவது ஒரு மரத்தின் அருகில் நின்று கொண்டு, எங்களை நீண்ட நேரம் பார்த்துக் கொண்டிருப்பார், பிறிதொரு சமயம் எங்கள் அருகில் அமர்ந்து சுவடிகளைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பார். பிறகு தூரத்தில் நடுக்காட்டில் வேலை செய்து கொண்டிருப்பார். ஒருநாள் மாலை வேலை முடித்து ஓணிப் பாதையில் வந்துகொண்டிருந்தபோது இருளில் நின்று கொண்டிருந்தார். அவர் எப்போது எங்களைப் பார்க்க வருகிறார், எப்போது போவார். எங்கு நிற்கிறாரென்று எதுவும் தெரியாது, தூத்தில் இருந்தாலும் கூர்ந்து எங்களைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பார். எழுநாளில் எதுவும் அவர் எங்களுடன் பேசியதில்லை. 'பாட்டையாதான் வந்து போறாப்பல்' என்று அழகர் கிண்டலடிப்பார். பூபதி தொடர்ச்சியாக ஒருவாரகாலம் ஒளிப்படம் எடுக்க, அழகர், பரமன், முகுந்தன், நான் உள்பட அவருக்கு உதவிகள் செய்ய பூபதி அப்பணியைத் திறம்பட முடித்தார். ஒரு வாரமும் கோவிலிற்குச் சென்றவுடன் பாட்டையாவை விழுந்து வணங்கி, நாங்களே திருநீறு பூசி வேலையைத் தொடங்குவதென்பது எங்களிடம் யதேச்சையாகவே' மாறியிருந்ததைப் பின்னால் அறிந்தோம். நாற்பதற்கும் மேற்பட்டச் சுவடிகள், நான்கைந்து முத்திரைத்தாள்கள், இருந்தன. அவற்றைப் பத்திரமாக மீண்டும் ஒப்படைத்தோம். பூசாரி அவற்றை சரிபார்த்து சூடம் காட்டி மீண்டும் பழைய நிலைக்குக்' கொண்டு சென்றார். எங்களுக்கும் ஓலைச்சுவடிகளில் படித்த வாசகங்களைச் சொல்லி திருநீறு பூசி ஆசி வழங்கி நன்றி கூறி விடையனுப்பினார். ஏழாம் நாள் வேலை முடித்து இரவு தாங்கள் வீடு திரும்பினோம், மனம் நிறைந்து காணப்பட்டது. நிழற்படங்களைப் பாண்டிச்சேரிக்குக் கொண்டு சென்று கணினிமயப்படுத்தி சில மாதங்கள் சென்ற பிறகு மீண்டும் கோவில் பூசாரியிடம் டிவிடி வடிவில் கொடுத்தோம். கருவறையில் உள்ள பாட்டையாவின் முன்பு வைத்துப் பூசனை செய்து அதில்

திருநீற்றைத் தடவி டிரங்குபெட்டிக்குள் பாதுகாப்பாக வைத்தார். பனைஇலைகள் நவீன மின் தகடுகளை இணைத்துக் கொண்டன. கணினியில் பதிவேற்றிப் பாதுகாத்துக் கொள்ள இரண்டு டிவிடிக்கள் தயார் செய்து ஒன்றை முகுந்தனிடமும், மற்றொன்றை அழகர் அவர்களிடமும் கொடுத்தோம்.

ஓலைச்சுவடிகள் வாசித்தலும் பகுத்தலும்

பின்பு பூபதி, பேரா. சிவக்கொழுந்து, பாவெல்பாரதி(வைகைத் தொல்லியல் கழகம்) அழகர் உட்பட ஓலைச்சுவடிகளை வாசித்து அவற்றைப் பகுத்துக் கொண்டோம். நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட ஓலைச்சுவடிகள் வெவ்வேறுவிதமான தன்மைகளில் இருந்தன. அவற்றை இவ்வாறு தொகுத்துக் கொள்ள முடியும். 1. எண்சுவடிகள் (4), 2. அரிச்சுவடிகள், 3. ஜாதகச் சுவடிகள், 4. மருத்துவச் சுவடிகள், 5. மந்திரச் சுவடிகள், 6. ஓலைச் சுருள்கள், 7. பழைய முத்திரைத் தாள்கள், 8. சமூகச் சுவடிகள், 9. கதிர்காப்பு மாலை எழுதப்பட்ட சுவடிகள் (2) எனப் பலப் பொருள்களைக் கொண்டு வெவ்வேறு வடிவங்களில் சுவடிகள் கிடைத்துள்ளன.

ஓலைச்சுவடி ஆய்வுக் குறிப்புகள்

ஓலைச் சுவடிகளில் சில கட்டுகள் கலைந்து உதிரியாய்க் கிடந்தன. சில சுவடிகள் நடுவிரல் அளவே நீளம் இருந்தன. சில சுவடிகளின் அளவு ஓரடி வரை இருந்தன. சில சுவடிகள் அரையடி அளவே நல்ல பனைமர ஓலைகளால் நான்கு பக்கமும் கத்தரிக்கப்பட்டு ஒருபுறம் இரட்டைத் துளையிடப்பட்டு கோர்க்கப்பட்டிருந்தன. நல்ல வேலைப்பாடுடன் அமைந்த அவை பிற்காலத்தைச் சேர்ந்தவை. சில ஓலைச்சுவடிகளில் இருபுறமும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. சில பழைய ஓலைச் சுவடிகள் ஒரு புறம் மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளன. சாதகச் சுவடிகளில் கட்டங்களும், மருத்துவச் சுவடிகளில் பாம்பு படமும் வரையப்பட்டுள்ளது. பழைய ஓலைச்சுவடி ஒன்றில் பொ.ஆ.1558 எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இன்னொரு ஓலைச் சுவடியில் 1786 எனத் தமிழ் எண்களால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஓலைச் சுருள்கள் ஈக்கு குச்சியற்ற ஓலைகளால் சுருட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளன. மடையில் வேலை பார்த்த நீர்பாய்ச்சிக்கு கூலி வழங்கிய செய்தியலிருந்து கருமாதிக்கு மொய் வழங்கப்பட்ட விவரங்கள் வரை காணப்படுகின்றன. இன்று இந்த வட்டாரத்தில் மொய் என்பது பெருவழக்காக இருக்கிறது.கண்மாய் காவல், மடைக்காரருக்கு கூலிப்பணம் தந்தது. காட்டோடையைச் செம்மைப்படுத்தியது எனச் சமூக அசைவாக்கங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன. ஆறு எண்சுவடிகள் உள்ளன. நெல்லிலக்க எண்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. நெல்லை அளக்கும் முறைகள் காணப்படுகின்றன. -தேவன் என்பவர் நெல்லை அளக்கும் எண்ணியல் முறைகள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, முத்திரைத் தாள்களில் பாட்டையா கோவிலிற்குச் சிலர் கொடையாகக் கொடுத்த நிலம் பற்றிய செய்திகள் காணப்படுகின்றன. கதிர் காம மாலைச் சுவடித்தொகுப்பில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஓலைகள் உள்ளன. இவை இரண்டு மூன்று முறை படியெடுக்கப்பட்டுள்ளன. வெவ்வேறு காலங்களில்

திருப்ப திரும்ப எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு சுவடித் தொகுப்பு புத்தம் புதிதாக இருந்தது.வெள்ளைப் பின்னத் தேவரின் வரலாறு அதில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.பிரமலைக் கள்ளர்களிடம் காணப்படும் கரை,கால் வழிமரபு எனும் கிளைப் பிரிவுகள் குறித்த செய்திகள் உள்ளன. இனக்குழுக்களின் பிரிவுகளாக இவை இருக்க வணிகத்தோடு தொடர்புடையதாகச் சுவடிகள் காட்டுகின்றன. உசிலம்பட்டி வட்டாரத்தில் அடர்த்தியாக வாழும் இனக்குழுக்களின் சமூகப் பண்பாட்டு வரலாற்றை அறிய இச்சுவடிகள் உதவும். ஒரு வகையான இனக்குழு சார்ந்த பண்பாட்டு நடவடிக்கைகளைப் (Manuscript of Ethnics) பிரதிபலிக்கும்படியாகச் சில சுவடிகள் இருக்கின்றன. இவற்றை விரிவாக அறிந்து கொள்வதற்கு பாட்டையா கோவிலின் வரலாறும் உசிலம்பட்டி வட்டாரத் தொல்லியல் செய்திகளையும் இனி விவாதிக்கலாம்.

நல்லுத்தேவன் பட்டியும் உசிலம்பட்டி வட்டாரத் தொல்லியல் வெளிகளும்

உசிலம்பட்டி வட்டாரத்தில் பல்வேறு மானிடவியல், தொல்லியல் ஆய்வுகள் நடைபெற்றுப் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வெளிவந்துள்ளன. மானிடவியலைப் பொருத்தவரை Louis Dumont, A South Indian Sub-Caste: Social Organisation and Religion of the Piramalai Kallar, 1986. ஆய்வும் C.N. நடராசனின் மேக்கிழார்பட்டியை மையப்படுத்திய The Piraimalaikallar of Tami Nadu - A Study of their Marriage Kinship Clan System (1978) என்ற தலைப்பில் செய்த ஆய்வும் மேரி திபுவா வாலாந்தூர் பெண்கள் குறித்து செய்த The Piramaai Kallars of Vallantur Nadu Madurai District - Village Women in Local Politics and the Non Traditional Work Force என்ற ஆய்வும் இந்த வட்டாரத்தில் நிகழ்ந்த முக்கிய மானிடவியல் ஆய்வுகளாகும். தொல்லியல் அறிஞர்கள் கே.வி.ராமன், சொ.சாந்தலிங்கம், வேதாச்சலம், வீ.செல்வக்குமார், பா. ஜெயக்குமார், காந்திராஜன், பாவெல் பாரதி ஆகியோர் இப்பகுதி குறித்த பல முக்கியத் தொல்லியல் ஆய்வுகளைச் செய்துள்ளனர். தொல்லியல் அறிஞர் கே.வி. ராமன் திட்யனில் நுண்கற்காலக் கருவிகள் இருந்ததை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் (பாண்டியர் வரலாறு, 1977). வீ.செல்வக்குமாரின் உசிலம்பட்டி பகுதியில் தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் (ஆவணம் - 11, 1999). வேதாச்சலம் அவர்கள் செய்த மதுரை மாவட்ட நடுகற்கள், செப்பேடுகள் குறித்த ஆய்வுகள், சாந்தலிங்கம் செய்த மதுரைத் தொல்லியல் ஆய்வுகள்.கு.சேதுராமன் செய்த அம்மையநாயக்கனூர் கணக்காயர் செப்பேடுகள்(ஆவணம் 6, 1995), என விரிந்து காணப்படுகின்றன. இரத்தினகிரி மலையில் மீனாட்சி கோவில் எனும் கல்கோவில் உண்டு. கண்ணகி நடத்த சென்ற பாதை இது எனவும் மக்கள் கர்ண பரம்பரையாகச் சொல்லி வருகிறார்கள். மிகச் சிறிய கண்ணகி கோயில் ஒன்றும் நல்லுத்தேவன் பட்டியிலே உள்ளது.

இரத்தினகிரியில் இருந்த மீனாட்சி ஆணையுருக்கு மாற்றப்பட்டப் பின்பு மதுரைக்குச் சென்றதாகவும் சிலர் சொல்கிறார்கள். ஆணையூரில் சோழர் நிலைப்படை (Standing Army) இருந்ததை பா.ஜெயக்குமார் தனது பாண்டிய நாட்டில் ஆணையூர் (2008) எனும் நூலில்

குறிப்பிட்டுள்ளார். “இராஜராஜ சோழனின் புனைப்பெயர்களில் ஜனநாதன் என்பது மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாகும். சோழவந்தானில் உள்ள ஜெனகை மாரியம்மன் கோவில் இன்றும் காணப்படுகிறது” (பாண்டிரங்கன், விடுதலை வேள்வியில் தமிழகம், ப.5) சோழர் படையில் போர் வீரர்களாக வந்த பிரமலைக்கள்ளர்கள் ஆணையூரில் நிலைப்படையில் பங்கேற்றுத் தொடர்ந்து பரவியதால் தொடக்கத்தில் ஆணையூர்க் கள்ளர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர். உசிலம்பட்டி வட்டாரத்தில் ஜனநாதன், என்பதைப் பலர் இன்றும் பெயராக வைத்திருப்பதைப் பார்க்க முடிகிறது. கீழக்குயில் குடியில் ஜனநாதன் என்பவரின் வம்சாவழி பாட்டனார் இஸ்லாமியப் படையெடுப்பில் பங்கெடுத்ததையும் கீழக்குயில்குடி கருப்பு கோயிலில் உள்ள நடுகல் அதை நினைவுபடுத்துவதையும் இணைத்து வாசிக்க முடியும். மேலும் தனது *தென்கல்லக நாடு* (2016) எனும் நூலில் வாலாற்றுக் காலம் தொட்டே இந்தப் பகுதியில் மக்கள் வாழ்ந்து வந்ததைக் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜெயக்குமார். கிண்ணிமங்கலம் பள்ளிப்படையின் வரலாற்றுத் தொடர்சியைக் காந்திராஜன் கண்டறிய கு. ராஜவேலு, அதன் எழுத்து வடிவத் தொடர்ச்சியை விளக்கினார். தற்போது இரண்டு பிராமிக் கல்வெட்டுக்களைக் காந்திராஜன் நல்லுத்தேவன் பட்டிக்கு அருகில் கண்டறிந்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. மேட்டுப்பட்டி, ஆணையூர், திடியன், கிண்ணிமங்கலம், கல்யாணிப்பட்டி பாறை ஓவியம், செல்வக்குமார் ஆய்வுசெய்த பேரையூர் பகுதிகள், நராசன் ஆய்வு செய்த மேக்கிழார்பட்டி ஆகிய வெளிகளுக்கும் நல்லுத்தேவன் பட்டிக்குமான தூரம் முப்பது கி.மீட்டருக்குள்தான் இருக்கும். மேலும் தொட்டப்பநாயக்கனூர், உத்தப்பநாயக்கனூர் ஜமீன்களுக்கும் நல்லுத்தேவன் பட்டிக்கும் மிக நெருங்கியத் தொடர்பு உண்டு. அங்கும் செப்புப் பட்டயங்கள், ஓலைச்சுவடிகள் உள்ளன. ஆக இவை வலைப்பின்னல் போன்ற தொல்லியல் வெளிகளாக இருந்திருக்க வேண்டும்.

அனுபந்தம்

தொல்லியல் பொருள்கள் தொடர்ந்து கிடைக்கும் பகுதியாக மதுரையின் மேற்கு வட்டாரம் காணப்படுகிறது. மேலே குறிப்பிட்ட தொல்லியல் ஆய்வு வெளிகளை விஸ்தரிப்பதற்கு நல்லுத்தேவன் பட்டி ஓலைச்சுவடிகள் உதவும். வேளாண்மை, வணிகம், சமயம், நிலமானிய முறைகள், கூலிமுறைகள். கொடுக்கல் வாங்கல் வரவு செலவுகள், இனக்குழு மருத்துவமுறைகள் பிற்கால நாயக்கர் காலத்தைப் பின்புலமாகக் கொண்டு நடந்த அளவை முறைகள், பாசனமுறைகளை அறிந்துகொள்ள இந்த ஓலைச் சுவடிகள் உதவும். இன மரபு வட்டாரங்களில் அறுபடாக் கொடிபோல் பற்றிப் படர்ந்து வாழும் கால் வழிக் குலங்களில், தலைமுறை மரபு ஏற்படுத்தும் தாக்கங்களை ஓலைச்சுவடிகளைப் பின்பற்றி அறிந்து கொள்ள ஏற்ற களம் நல்லுத்தேவன் பட்டி பாட்டையா கோவில் ஓலைச்சுவடிகள்.

குறிப்புகள்

- [1] அன்பழகன், பேரா. "எட்டுநாட்டுக் கள்ளர் தலைவர் - வெள்ளைப் புன்னைத்தேவர்." அன்புக்கவி பதிப்பகம், உசிலமப்பட்டி, மதுரை, 1994.
- [2] சாந்தலிங்கம், சொ. மாமதுரை. பாண்டியநாட்டு வரலாற்றுப் பேரவை, மதுரை, 2015.
- [3] பரமசிவம்.த.கோ. சுவடிப் பதிப்பு நெறிமுறைகள். தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்- 613010, 1989.
- [4] பாவெல் பாரதி. வைகை தொல்லியல் வெளி. கருத்து பட்டறை, மதுரை, 625006, 2021.
- [5] ஜெயக்குமார், பா. தென்கல்லக நாடு. தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர் - 613010, 2016.

பின்னணைப்பு – படங்கள் 1 & 2

படம் - 1

படம் - 2

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.